

Comparta su software –

VERIFICACIÓN DE CITAS Y DOCUMENTACIÓN DE SOFTWARE

¡Bienvenido/a “Your Open Science Journey”!

Planifique, administre y comparta su software. Utilice esta lista de verificación para optimizar sus prácticas de administración y uso compartido de software.

Público-objetivo

Primaria: líderes de equipo o proyecto

Minor: investigadores de equipo o proyecto

Esta es una lista de verificación general y debe ajustarse de acuerdo con su institución, laboratorio, equipo de investigación y/o requisitos de financiamiento.

A. PLANIFIQUE Y ADMINISTRE SU SOFTWARE DURANTE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Planee formatear y organizar sus archivos de software:

- a. **Utilice** herramientas de software de código abierto siempre que sea posible.
- b. **Elija para los archivos nombres descriptivos y útiles** que sean legibles tanto por las personas cuanto por las máquinas. Las sugerencias para mejorar la convención de nomenclatura de archivos incluyen: 1) Uso intencional de delimitadores como "-" para conectar términos y "_" para separar información diferente; 2) Evitar caracteres especiales (por ejemplo: \$), espacios y puntuación; 3) Crear nombres significativos y metadatos que expliquen el contenido; 4) Utilizar métodos que faciliten la ordenaciones estándares, como el formato de fecha AAAA-MM-DD (estándar internacional). Consulte [Cómo nombrar archivos](#) por Jenny Bryan.
- c. **Defina una estructura jerárquica de carpetas y archivos para el proyecto.** Sea coherente, use un directorio para un proyecto, separado por función (p. ej. datos, código) y salida (p. ej. cifras, resultados). Asegúrese de que los datos sin procesar originales estén separados, no se puedan editar y se hagan copias de los datos sin procesar para su edición. Ver el [compendio de "estructura de archivos"](#) desarrollado por el Camino de Turing.
- d. **Cree uno o más archivos LÉAME.** Recopile y registre la información que será vital para describir y citar su software en el futuro, incluidos los autores (colaboradores), el nombre del proyecto / software, los versiones, los estándares de codificación, las dependencias, los marcos de trabajo, *las pruebas* y la sostenibilidad.
 - Según la estructura y la complejidad del archivo, se puede optar por un archivo LÉAME para cada tipo de software (ej. *limpieza de datos, análisis*), así como uno para describir toda la estructura del archivo. Una herramienta útil es: <https://readme.so>. Mantenga su archivo README actualizado.

2. Gestione su software de manera más eficiente con control de versiones y cuadernos computacionales:

- a. **Utilice un sistema de control de versiones para realizar seguimiento de los cambios en los archivos** o el historial de un proyecto (ej. actualizaciones de software). Plataformas como [GitHub](#), [GitLab](#) u [Open Science Framework \(OSF\)](#).

- proporcionan capacidades adicionales de *copia de seguridad* en línea y en colaboración.
- b. Utilice **un cuaderno computacional** (ej.: **Jupyter, R Markdown**) para que su investigación sea más fácil de entender y más reproducible.
 - c. Conozca y respete **la(s) licencia(s) de uso de software creado por terceros**.
3. Almacene y haga ***copias de seguridad* de sus archivos de software**:
- a. **Mantenga sus archivos seguros haciendo copias de seguridad automáticamente en un sistema de confianza**. Aproveche los servicios de *respaldo de su institución*, si se ofrecen. Se recomienda que el sistema de *respaldo* esté en una ubicación geográfica diferente (ej. servicio de almacenamiento en la nube).

B. COMPARTA SU SOFTWARE ABIERTAMENTE

Use estos pasos cuando su investigación alcance un hito establecido y antes de la publicación.

1. **Elija su repositorio de preservación de software**
 - a. **Elija un repositorio**. Las plataformas de desarrollo de software como GitHub no son soluciones de preservación a largo plazo. Prepárese para el momento en que vaya a preservar y citar su software y identifique el repositorio que se va a utilizar (dominio, institucional, general). [La membresía de SciCodes incluye dominios de uso común](#) y repositorios generales.
 - b. **Determine qué metadatos se necesitará**. Por ejemplo, hacer que su código sea citable a través de Zenodo y GitHub y usar Sandbox de Zenodo le permite ver metadatos adicionales que necesitará, incluyendo ORCID para los autores, identificadores relacionados (ej. DOI de artículos), información de financiación, etc. y el archivo CodeMeta que se crea.
 - c. **Para el software de simulación/modelado**, generalmente se deben conservar el modelo y la configuración. La comunidad de modelos de EarthCube [desarrolló un marco de trabajo para guiar](#) lo que se debe preservar de su investigación y es fácil de adaptar.
2. **Documente su software antes de depositarlo: archivos LÉAME, metadatos y Licencias**.
 - a. **Prepara sus metadatos (recomendado)**

Muchos repositorios de preservación brindan orientación sobre el tipo de documentación necesaria para comprender sus datos. Si no dispone de esta orientación, siga las recomendaciones del [CódigoMeta](#).
 - b. **Licencia su software (requerido)**

Seleccione y utilice una licencia de código abierto. Use el sitio web "[Elija una licencia de código abierto](#)" para decidir.
3. **Deposite su software en su repositorio elegido**
 - a. **Insertar instrucciones** en su plataforma de desarrollo (ej. GitHub) sobre cómo citar su software. Utilice el [Formato de archivo de citas](#). El grupo de trabajo de implementación de Citas de Software FORCE11 ha preparado directrices detalladas para [desarrolladores](#) y [autores](#).
 - b. Asegúrese de que el repositorio muestre claramente su cita preferida.

C. COTIZAR TODO EL SOFTWARE

1. **Incluya su Declaración de disponibilidad de software** si tiene un impacto significativo en su investigación y/o su investigación no es reproducible sin ella. La declaración debe incluir:
 - a. Breve descripción del uso del software.
 - b. Repositorio DOI/PID para su software preservado (por ejemplo, Zenodo)
 - c. Versión de software utilizada y preservada
 - d. Licencia (código abierto) y otras condiciones de acceso
 - e. Enlace de plataforma de desarrollo (ej. repositorio de GitHub)
 - f. En la sección de metodología de su artículo: describa cómo funciona su software en relación con su investigación
 - g. Incluya la(s) cita(s) de software en sus referencias utilizando el DOI/PID del software preservado.
2. **Utilice [declaración de disponibilidad y lista de verificación de citas](#)** para asegurarse de que sus declaraciones de citas y disponibilidad estén completas. Consulte [Guía para el uso compartido de datos y software para el autor](#) para obtener más detalles.

Referencias

Chue Hong NP, Allen A, Gonzalez-Beltran A, et al. (2019). (2019). Lista de verificación de citas de software para desarrolladores (0.9.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3482769>

Chue Hong NP, Allen A, Gonzalez-Beltran A, et al. (2019). (2019). Software de lista de verificación de citas para autores (0.9.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479199>

Enlaces rápidos a listas de verificación relacionadas

- [Lista de verificación de presencia digital](#)
- [Lista de verificación de citas de datos y documentación](#)

Para recomendar actualizaciones, comuníquese con datahelp@agu.org. Incluya el nombre de la lista de verificación y el DOI en su mensaje.

Para citar esta lista de verificación: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, O'Brien, Margaret, Machicao, Jeaneth, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Lista de verificación de citas y documentación de software. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7841994>

Traducción del español: Solange Santos